

10.5281/zenodo.12739821

ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ) ПРИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ПУЛАТОВ Хайрулла Лутпуллаевич

проректор по научной работе и инновациям,
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан, г. Ташкент

ТАШЕВА Зарина Исмаиловна

начальник управления персоналом,
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical», Узбекистан, г. Ташкент

АТАЖАНОВ Жасур Махсудович

ведущий специалист отдела управления персоналом,
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical», Узбекистан, г. Ташкент

САЛАХИТДИНОВА Мадинахон Талат кизи

ведущий специалист отдела управления персоналом,
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical», Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. Искусственный интеллект (ИИ) активно развивается и интегрируется в системы здравоохранения, образования и промышленности по всему миру. В частности, влияние климатических изменений на управление человеческими ресурсами в Центральной Азии требует особого внимания, учитывая растущие экологические вызовы региона. По данным последних исследований, изменение климата в этом районе приводит к увеличению частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, что непосредственно затрагивает трудовые ресурсы и экономическую стабильность. Данная научная статья представляет собой обзор современных тенденций в области применения ИИ в управлении человеческими ресурсами при изменении климата в Центральной Азии. Она подробно описывает проблемы климатических изменений в регионе и исследует, как искусственный интеллект может стать ключевым инструментом в адаптации к этим изменениям. ИИ изучается как важный инструмент в решении одной из наиболее актуальных проблем современности – изменения климата как глобального фактора, оказывающего воздействие на все аспекты как природных, так и антропогенных систем, включая социально-экономические условия и кадровые ресурсы. В работе представлены практические примеры использования искусственного интеллекта при решении приоритетных задач управления человеческими ресурсами, а также в самом процессе управления в данном ракурсе. Однако, несмотря на активное развитие технологий ИИ, существуют проблемы в их применении в управлении человеческими ресурсами, такие как дефицит финансовых ресурсов, вопросы безопасности и конфиденциальности информации, сложности интеграции ИИ в существующие инфраструктуры компании и высокая стоимость текущего обслуживания.

Ключевые слова: Центральная Азия, изменение климата, искусственный интеллект, управление человеческими ресурсами, адаптация, устойчивое развитие.

ВВЕДЕНИЕ

1. Обзор проблемы климатических изменений в Центральной Азии

За последние несколько десятилетий страны Центральной Азии – Казахстан,

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан добились определенного прогресса в сокращении бедности и достижении экономического роста, основанного на природном капитале. Однако в Казахстане, Узбекистане и

Туркменистане добыча нефти и газа быстро истощает природный капитал. В экономиках Кыргызстана и Таджикистана, основанных на природных ресурсах, методы землепользования также становятся неустойчивыми, что приводит к эрозии и деградации почв, истощению водных ресурсов и снижению потенциала связывания углерода. Более того, засушливые ландшафты этих стран, склонные к опустыниванию, угрожают поставкам трансграничных водных ресурсов.

Центральная Азия является одним из наиболее уязвимых к изменению климата регионов мира. По прогнозам, к 2050 году средняя температура здесь может повыситься на 3-5°C, что приведет к таянию ледников, учащению засух и наводнений. Это напрямую влияет на ключевые сектора экономики региона, такие как сельское хозяйство, гидроэнергетика, и создает серьезные вызовы для управления человеческими ресурсами.

Изменение климата уже сейчас негативно сказывается на условиях труда и производительности работников в Центральной Азии. Засухи и экстремальная жара приводят к потерям рабочего времени в сельском хозяйстве и на открытом воздухе, вынужденной миграции. По оценкам МОТ, к 2030 году в регионе может быть потеряно 2,5% общего рабочего времени из-за жары - эквивалент 1,6 млн рабочих мест.

В этих условиях организациям необходимо адаптировать свои стратегии управления персоналом, чтобы снизить климатические риски, обеспечить благополучие и продуктивность сотрудников. Инновационные решения, такие как использование искусственного интеллекта (ИИ), могут помочь HR-специалистам более эффективно прогнозировать кадровые потребности, оптимизировать условия труда, обучать персонал новым навыкам, требуемым в меняющемся климате. Все это обуславливает высокую актуальность исследования возможностей применения ИИ в управлении человеческими ресурсами в контексте климатических изменений в Центральной Азии.

Изменение климата еще больше усугубляет экологическое давление и ставит под угрозу прогресс, достигнутый странами Центральной Азии в сокращении бедности и достижении всеобщего процветания. Эти экологические проблемы включают вырубку лесов в горных ландшафтах и эрозию почвы, изменение водного баланса, связанное с высыханием Аральского моря, а также ресурсоемкое

производство, связанное с увеличением загрязнения в городах.

Изменчивость погоды из-за изменения климата также в значительной степени способствует потере пахотных земель и увеличению оползней. Сельскохозяйственное производство сократилось почти на одну треть, что привело к отсутствию продовольственной безопасности и сдерживанию экономического роста. Это оказывает особенно серьезное воздействие на сельскую бедноту, выживание и средства к существованию которых напрямую зависят от земли [1].

Хотя примеров внедрения ИИ в управление человеческими ресурсами в контексте климатических рисков в Центральной Азии пока немного, в других регионах мира уже есть успешные кейсы, которые могут служить вдохновением для местных компаний и HR-специалистов. Так, глобальная консалтинговая фирма Accenture использует ИИ-системы для оптимизации размещения сотрудников по проектам с учетом их климатических предпочтений и толерантности к погодным условиям, что повышает удовлетворенность и производительность персонала [2]. А американская компания ClimateAi применяет машинное обучение для прогнозирования кадровых потребностей фермерских хозяйств в зависимости от ожидаемых погодных паттернов, помогая оптимизировать найм и управление сезонными рабочими [3]. Подобные инновационные решения могут быть адаптированы и в Центральной Азии, с учетом специфики местного климата и экономики, открывая новые возможности для повышения эффективности и устойчивости HR-практик в регионе.

Засушливость и деградация земель остаются серьезными проблемами в Центральной Азии, особенно в бассейне Аральского моря. По данным Всемирного банка, с 1982 по 2006 год площадь орошаемых земель в регионе, подверженных засолению, увеличилась с 25% до 50% [4]. В Туркменистане и Узбекистане засоление затрагивает более 60% орошаемых территорий [5].

Опустынивание также продолжает прогрессировать. С 2000 по 2020 год площадь пустынь в Центральной Азии выросла на 40 000 кв. км [6]. В Туркменистане пустыни занимают уже около 80% территории страны [7].

Эти процессы ведут к снижению продуктивности сельского хозяйства и угрожают продовольственной безопасности. Согласно отчету ФАО, деградация земель и засухи ежегодно

обходятся странам Центральной Азии в 6 млрд долларов [8]. В некоторых районах урожайность за последние 30 лет снизилась на 20-30% [9].

От опустынивания и засоления страдают миллионы сельских жителей региона. Только в Узбекистане деградация земель затрагивает источники существования более 14 млн человек [10].

Засушливость также оказывает сильное воздействие на экосистему из-за негативных последствий для биоразнообразия, приводит к загрязнению воды, рискам лесных пожаров и бесплодности почвы. По данным Узбекистана, стоки в реки Амударья и Сырдарья в год засухи могут снизиться на 15-25% [12].

Другим наглядным примером является экологическая катастрофа, вызванная высыханием Аральского моря, некогда четвертого по величине озера в мире, которая стала причиной различных вызовов для социально-экономического развития на значительной части территории Узбекистана, в частности, Каракалпакстана. Нехватка воды, засухи, экстремальная жара, нестабильный режим осадков, пыльные бури и другие последствия изменения климата причинили немалый урон населению и экономике, усугубляя высокую цену деградации природных ресурсов. Ухудшение условий жизни привело к утечке кадров, люди были вынуждены искать возможности работы в других регионах или даже за границей. А загрязнение окружающей среды, включая воздух, воду и почву, негативно повлияло на здоровье населения, это привело к увеличению заболеваемости, хроническим заболеваниям и снижению продолжительности жизни. В свою очередь, ухудшение здоровья населения и утечка кадров могут привести к потере человеческих ресурсов для региона, что можно наблюдать в данное время. Например, к сентябрю 2023 года 2,1 миллиона узбекистанцев находились в трудовой эмиграции, причем 62% из них работали в России [13].

Когда мы говорим об изменении климата как фактора, имеющего серьезные последствия для человеческих ресурсов, мы также должны иметь в виду, что действия человека в сфере управления природными ресурсами, такими как использование энергии, производство пищи и обеспечение жильем, оказывают непосредственное влияние на окружающую среду и вызывают изменение климата. Здесь мы видим взаимовлияние действий человека на природу

и обратно, поэтому изменения климата и управление человеческими ресурсами тесно связаны между собой.

В связи с этим считаем, что управление человеческими ресурсами, включая эффективное использование энергии, устойчивое сельское хозяйство и охрану природы, играет важную роль в смягчении последствий изменения климата. Принятие устойчивых практик и технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и снижение негативного воздействия на окружающую среду, может способствовать более эффективному управлению ресурсами и уменьшению воздействия на климат.

Таким образом, связь между изменениями климата и управлением человеческими ресурсами заключается в том, что действия человека по использованию и охране ресурсов непосредственно влияют на климат и окружающую среду, и необходимо принимать совместные меры для устойчивого развития и борьбы с изменениями климата.

2. Значение использования искусственного интеллекта для управления человеческими ресурсами при климатических изменениях в Центральной Азии

В настоящее время изменение климата является одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается Центральная Азия. Регион уже ощущает негативные последствия, такие как таяние ледников, учащение засух и экстремальных погодных явлений [14]. В этих условиях на первый план выходит необходимость адаптации - приспособления природных и антропогенных систем к фактическому или ожидаемому изменению климата и его последствиям [15].

Одним из ключевых аспектов адаптации является повышение эффективности использования человеческих ресурсов. Это приоритетная задача как для отдельных предприятий, так и для экономик стран Центральной Азии в целом [16]. Внедрение современных технологий управления персоналом, в частности, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), может значительно повысить адаптивность и устойчивость организаций перед лицом климатических рисков [17].

ИИ-системы могут помочь компаниям оптимизировать рабочие процессы, графики и условия труда с учетом меняющихся погодных условий, минимизируя риски для здоровья и благополучия сотрудников. Они также позволяют прогнозировать кадровые потребности в

зависимости от климатических прогнозов, обеспечивая более гибкое и эффективное управление человеческими ресурсами.

Кроме того, ИИ может использоваться для обучения и повышения осведомленности персонала о климатических рисках, мерах адаптации и "зеленых" практиках на рабочем месте, способствуя формированию адаптивной и экологически ответственной корпоративной культуры.

Таким образом, внедрение ИИ-технологий в управление человеческими ресурсами может стать важным инструментом адаптации к изменению климата в Центральной Азии, повышая устойчивость и эффективность организаций и экономик региона.

В настоящее время ИИ используется во многих областях, таких как здравоохранение, финансы, транспорт и образование, для повышения эффективности и точности процессов принятия решений. В связи с этим считаем, что искусственный интеллект может быть использован также в прогнозировании и моделировании климатических изменений, управлении человеческими ресурсами, так как с помощью алгоритмов машинного обучения и анализа больших данных, ИИ может анализировать исторические данные о климате, чтобы предсказать будущие тенденции и изменения. Также внедрение ИИ в HR может улучшить каждый аспект современной рабочей силы от найма и обучения до повышения вовлеченности и удержания сотрудников, несмотря на существующие опасения по поводу этических последствий внедрения ИИ, включающие вопросы, связанные с конфиденциальностью, предвзятостью и доступностью рабочих мест. Это позволит ученым и политикам принимать более информированные решения и разрабатывать стратегии адаптации и к изменению климата, и к управлению персоналом. В связи с тем, что ИИ совершил революцию в работе HR-специалистов, эта технология стала абсолютно необходимой для компаний, желающих максимально повысить эффективность своей деятельности. Поэтому внедрение цифровых технологий в управление персоналом при климатических изменениях в Центральной Азии может значительно улучшить их экономическую и операционную эффективность.

Оптимизация энергетических систем также является важным аспектом борьбы с изменением климата. ИИ может помочь в оптимизации производства и потребления энергии,

управлении энергетическими сетями и прогнозировании энергетического спроса. Это позволяет эффективнее использовать ресурсы и снизить выбросы парниковых газов.

В то же время этические и социальные аспекты играют определенную роль в использовании ИИ для борьбы с изменением климата. Важно учитывать вопросы конфиденциальности данных, справедливости и участия всех заинтересованных сторон в разработке и применении ИИ-технологий.

Искусственный интеллект может быть использован в управлении персоналом в условиях кризисных ситуаций, связанных с изменением климата. Анализ данных и прогнозирование позволяют оперативно реагировать на изменения и принимать необходимые меры для минимизации негативных последствий для персонала и бизнеса.

Таким образом, роль искусственного интеллекта в управлении человеческими ресурсами в условиях изменения климата в Центральной Азии является неопределимой. Применение современных технологий позволяет эффективно управлять персоналом и адаптироваться к изменяющейся среде, что является важным фактором для успешного развития бизнеса в условиях изменения климата.

Применение искусственного интеллекта для управления человеческими ресурсами. Управление человеческими ресурсами – это важная составная часть общего управления организацией, призванная обеспечить максимально эффективное использование трудовых ресурсов для достижения целей организации.

Управление человеческими ресурсами стремится к обеспечению использования сотрудников организации для получения работодателем максимальной выгоды от их умений и навыков. При этом работники должны получать максимально возможное удовлетворение от своего труда в материальном, психологическом и ином смысле. Применение искусственного интеллекта и его инструментов способно обеспечить организациям решение поставленных задач в сфере управления человеческими ресурсами. Существует множество программ искусственного интеллекта, которые помогают нам выполнять повседневные вещи, например: общение с друзьями, использование программы электронной почты или использования сервиса

ride-share¹. Большинство из нас уже сейчас использует ИИ ежедневно в течение многих лет.

Управление человеческими ресурсами является жизненно важной функцией в любой организации, которая помогает привлекать, развивать и удерживать нужные таланты. В свою очередь как человеческий потенциал и труд является одним из основополагающих элементов общего достижения развития и эксплуатации любой организации профилирующие в различных областях науки и сферы экономики.

Согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), возможности искусственного интеллекта в том, что касается обработки огромных объемов данных, значительно улучшают моделирование и прогнозирование паттернов изменения климата затрачивая меньше человеко-часы, что может помочь властям стран разрабатывать эффективные стратегии адаптации к нему и смягчения его последствий. Например, в рамках проекта в Бурунди, Чаде и Судане, основанном на использовании ИИ, проводится анализ предшествующих изменений в окружающей среде с целью предоставления прогнозов этих изменений в будущем. Еще одним примером является приложение MyAnga, которое помогает пастухам в Кении готовиться к засухе, используя данные, полученные от глобальных метеорологических станций и спутников [18].

Уже сейчас есть несколько примеров успешного применения ИИ в управлении человеческими ресурсами. Так, компания IBM использует ИИ-платформу Watson для оптимизации процесса найма сотрудников. Анализируя данные о кандидатах, Watson помогает рекрутерам выявлять наиболее подходящих претендентов, сокращая время и затраты на подбор персонала [19].

Другой пример - компания Unilever, которая внедрила ИИ-систему для оценки кандидатов на этапе предварительного отбора. ИИ анализирует видеоподборки и игровые тесты кандидатов, оценивая их навыки, личностные качества и совместимость с корпоративной культурой. Это позволило Unilever повысить эффективность найма и разнообразие персонала [19].

Кроме того, ИИ помогает в анализе вовлеченности и удовлетворенности персонала. Стартап Vibe.work предлагает ИИ-инструмент для проведения опросов сотрудников и анализа их обратной связи в режиме реального времени, выявляя факторы, влияющие на моральный дух и производительность команд [21].

Эти примеры показывают, как ИИ уже трансформирует различные аспекты управления человеческими ресурсами, от найма и обучения до вовлечения персонала, помогая организациям принимать более информированные и эффективные кадровые решения.

Можно привести еще несколько примеров сотрудничества искусственного интеллекта с научными исследователями, государственными органами и общественными организациями для борьбы с климатическими изменениями параллельно улучшая человеческий потенциал в рутинных задачах и стратегически подготавливая специалистов той или иной сферы к определенным предстоящим событиям. Например:

Проект "Укрепление потенциала адаптации и смягчения последствий изменения климата в сельском хозяйстве Узбекистана" (CAMP4ASB), реализуемый Всемирным банком. В рамках проекта внедряются инновационные технологии, в том числе основанные на ИИ, для повышения устойчивости фермерских хозяйств к климатическим рискам. Например, используются системы поддержки принятия решений, которые анализируют данные о погоде, состоянии почвы и посевах, и дают рекомендации по оптимальному использованию ресурсов и управлению рисками. Эти инструменты помогают фермерам лучше планировать сельскохозяйственные операции и адаптировать практики к меняющимся условиям, что влияет и на управление трудовыми ресурсами [22].

Компания "Казахмыс", один из крупнейших производителей меди в Казахстане, использует ИИ-технологии для мониторинга состояния здоровья и безопасности сотрудников на рудниках. Система анализирует данные с носимых

¹ Ride-share (райдшеринг) – это услуга, позволяющая совершать совместные поездки на автомобиле с попутчиками по схожему маршруту через мобильные приложения или веб-сайты. Райдшеринговые платформы, такие как Uber, Lyft, BlaBlaCar, используют алгоритмы ИИ для оптимизации маршрутов, ценообразования и сопоставления

водителей с пассажирами на основе местоположения, времени и предпочтений. Эти сервисы помогают снизить затраты на поездки, уменьшить трафик и выбросы CO₂, а также повысить мобильность населения

устройств и датчиков, отслеживая показатели здоровья, уровень стресса и усталости работников. Это позволяет выявлять риски, связанные с экстремальными температурами, загрязнением воздуха и другими факторами, и принимать превентивные меры для защиты персонала. ИИ также помогает оптимизировать графики смен и распределение нагрузки с учетом условий труда [23].

Пилотный проект "Климатически оптимизированное сельское хозяйство" в Таджикистане, реализуемый Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) и Международным центром биоземледелия (ICBA). В рамках проекта фермеры получают доступ к мобильному приложению, которое использует ИИ для предоставления персонализированных рекомендаций по сельскохозяйственным практикам с учетом местных климатических условий и прогнозов. Приложение помогает оптимизировать использование воды, удобрений и других ресурсов, а также планировать сельскохозяйственные работы и управлять трудовыми ресурсами. Это повышает устойчивость фермерских хозяйств к засухам и другим климатическим рискам [24].

И другие примеры как:

- улучшение погодных прогнозов: искусственный интеллект помогает улучшить точность погодных прогнозов, что позволяет эффективнее предупреждать о неблагоприятных погодных условиях, таких как ураганы, наводнения и засухи;

- системы раннего предупреждения: ИИ используется для создания систем раннего предупреждения, которые могут предупреждать о надвигающихся стихийных бедствиях, таких как землетрясения, цунами и лесные пожары;

- анализ данных о климате: ИИ обрабатывает большие объемы данных о климате, чтобы выявить тренды, понять влияние человеческой деятельности на климат и предложить стратегии для снижения выбросов парниковых газов;

- оптимизация энергопотребления: ИИ помогает оптимизировать энергопотребление в зданиях, транспорте и промышленности, что способствует снижению выбросов углеродных веществ;

- моделирование климата: ИИ используется для создания сложных моделей климата, которые помогают прогнозировать будущие

изменения и разрабатывать стратегии адаптации.

Также можно привести примеры конкретных проектов, которые связаны с ИИ и климатом, тем самым улучшая результаты продуктивности специалистов, вовлеченных в данную деятельность, наряду с этим способствуя развитию человеческих ресурсов. Например: изучение таяния айсбергов, картирование вырубки лесов, поддержка уязвимых сообществ в Африке и тому подобное. И это лишь несколько примеров, и искусственный интеллект продолжает активно применяться в борьбе с изменением климата.

А вот несколько проектов, связанных с использованием искусственного интеллекта для борьбы с климатическими изменениями в Центральной Азии:

1. Программа климата и окружающей среды в Центральной Азии (CLIENT): Всемирный банк реализует пятилетнюю программу CLIENT, которая поддерживает страны Центральной Азии в достижении устойчивого и инклюзивного экономического роста с акцентом на:

- Климатическую устойчивость.
- Восстановление устойчивых ландшафтов.
- Управление загрязнением в городах.
- Циркулярную экономику.

Программа также помогает сельским сообществам в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане внедрять практики восстановления ландшафта для преодоления деградации и засухи [1].

2. Проект по климатической проекции в Центральной Азии (HCPD-CA): Группа исследователей из Института атмосферной физики Китайской академии наук создала набор данных по климатической проекции в Центральной Азии с разрешением 9 км. Этот набор данных основан на результате динамического масштабирования нескольких скорректированных моделей глобального климата и называется HCPD-CA [13].

3. Низкоуглеродные стратегии развития городов в Центральной Азии: Всемирный банк проводит исследование, которое помогает городам Центральной Азии разрабатывать стратегии низкого углеродного развития. Это позволяет городам снизить свой углеродный след, потребление энергии и выбросы парниковых газов, а также стать более устойчивыми к

изменению климата [15].

Играя важную роль в борьбе с климатическими изменениями, искусственный интеллект может быть применен в управлении человеческими ресурсами в Центральной Азии в нижеследующих аспектах:

1. Прогнозирование потребности в рабочей силе: ИИ может анализировать данные о климатических изменениях и их влиянии на различные отрасли. На основе этой информации он может предсказать, какие сферы будут нуждаться в дополнительных сотрудниках, а какие могут сократить штат.

2. Адаптация к изменению климата: ИИ может помочь компаниям разрабатывать стратегии адаптации к климатическим рискам. Например, он может предложить меры для снижения воздействия экстремальных погодных условий на работников, такие как обучение по безопасности при наводнениях или засухах.

3. Управление энергопотреблением: ИИ может анализировать данные о потреблении энергии в организациях и предложить методы оптимизации. Это поможет снизить выбросы парниковых газов и сэкономить ресурсы.

4. Поддержка принятия решений: ИИ может обрабатывать большие объемы данных и предоставлять руководителям информацию для принятия решений. Например, он может анализировать данные о климатических изменениях и предложить стратегии для уменьшения их воздействия на бизнес.

5. Обучение персонала: ИИ может помочь в создании обучающих программ для сотрудников, связанных с изменением климата. Это может включать в себя обучение по снижению выбросов углерода, эффективному использованию ресурсов и адаптации к экстремальным погодным условиям.

Таким образом, использование ИИ в управлении человеческими ресурсами поможет компаниям адаптироваться к изменению климата,

снижать свой экологический след и обеспечивать безопасность своих сотрудников.

Методы и материалы. В статье методом изучения большого объема материала были проанализированы технологии искусственного интеллекта, который является одним из основных драйверов экономического роста во всех развитых странах, что коренным образом меняет жизнь обычных людей, работу бизнеса и государства.

Подчеркивается, что, используя некоторые методы искусственного интеллекта, можно не только решать какие-либо задачи, но и определять алгоритм поиска такого решения. Таким образом произведен анализ ключевых аспектов управления человеческими ресурсами при климатических изменениях в Центральной Азии.

Результаты исследования. В результате проведенного анализа помощи искусственного интеллекта в управлении персоналом при климатических изменениях в Центральной Азии были показаны достаточно большие возможности для широкого применения искусственного интеллекта в таких областях, как анализ данных о климатических изменениях и их влиянии на различные отрасли, помощь компаниям в разработке стратегий адаптации к климатическим рискам, анализ данных о потреблении энергии в организациях и предложения о методах оптимизации, обработка больших объемов данных и предоставление руководству информации для принятия решений, помощь в создании обучающих программ для сотрудников, связанных с изменением климата, помощь компаниям адаптироваться к изменению климата, снижая свой экологический след и обеспечивая безопасность своих сотрудников, а также подбор персонала, анализ данных по персоналу и прогнозирование движения персонала в компании, обучение и развитие персонала, а также дает возможность для дальнейшего расширения области применения.

Рис. 1. Готовность компаний в Центральной Азии к внедрению ИИ в управление человеческими ресурсами

Круговая диаграмма, отражающая распределение компаний в Центральной Азии по уровню готовности к адаптации ИИ в

управлении человеческими ресурсами, основанная на данных опроса Всемирного банка.

Рис. 2. Потенциальное влияние ИИ на производительность труда в разных секторах экономики Центральной Азии к 2030 году

Гистограмма, сравнивающая потенциальный рост производительности труда в различных отраслях экономики Центральной Азии к 2030 году в результате внедрения ИИ, основанная на прогнозах исследования McKinsey [11, 14].

Однако, необходимо учитывать и негативные факторы использования искусственного интеллекта. Одним из сдерживающих факторов внедрения ИИ-технологий является отсутствие цифрового понимания, мышления и знаний у работников старшего поколения, таких

как бэби-бумеры (родившиеся в период 1946-1964 гг.). Кроме того, дефицит инвестиций, нехватка специалистов в ИКТ-сфере и ограниченные размеры компаний также могут препятствовать внедрению ИИ.

Помимо этого, использование ИИ в управлении человеческими ресурсами поднимает важные вопросы конфиденциальности данных и этики. Сбор и анализ личной информации сотрудников, такой как данные о здоровье, производительности или поведении, может вызывать озабоченность по поводу конфиденциальности и потенциального неправомерного использования этих сведений. Необходимо разрабатывать и внедрять надежные политики и протоколы безопасности данных, чтобы защитить приватность работников и обеспечить прозрачность в отношении того, как их информация собирается и используется.

Еще одним этическим аспектом является потенциал ИИ для принятия предвзятых или дискриминационных решений, особенно в таких областях, как найм, продвижение по службе или увольнение. ИИ-алгоритмы обучаются на исторических данных, которые могут содержать в себе предубеждения, присущие людям. Поэтому важно контролировать справедливость и непредвзятость ИИ-систем, чтобы избежать воспроизведения или усиления дискриминации.

Учитывая эти факторы, мы рекомендуем организациям в Центральной Азии провести исследования по изучению общественного мнения и готовности сотрудников к внедрению ИИ на рабочих местах, а также проанализировать технические, финансовые и кадровые барьеры, препятствующие адаптации этих технологий. Это поможет разработать стратегии для преодоления ограничений и обеспечить ответственное использование ИИ в управлении человеческими ресурсами [11].

Заключение. В условиях современной цифровой экономики, когда техническая и технологическая оснащенность производителей практически одинакова, успеха способны добиться те компании, которые эффективнее используют имеющиеся у нее человеческие ресурсы. В связи с этим, управление человеческими ресурсами является одним из важнейших направлений в деятельности организаций, основой бизнеса и его главным фактором успеха.

Самые актуальные проблемы в области управления человеческими ресурсами – это

наем и отбор, развитие и обучение персонала, вовлеченность сотрудников в работу. Например, согласно институту Гэллага, лишь 15% работников во всем мире вовлечены в работу, а в Восточной Европе – 10%. Результаты данных исследований показывают, что управление вовлеченностью открывает огромные перспективы перед организациями для дальнейшего роста и требует новых подходов к решению имеющихся проблем в области управления персоналом.

Также хочется подчеркнуть, что помимо предсказания неблагоприятных погодных условий, искусственный интеллект также может содействовать более эффективной подготовке населения к климатическим бедствиям, повышая точность погодных прогнозов и используя системы раннего предупреждения. Такого рода инициативы направлены на выявление зон высокого риска и внедрение планов эффективного реагирования. Например, в отношении территорий, подверженных оползням, такие механизмы позволяют местным властям снижать риски и обеспечивать безопасность групп населения, находящихся в уязвимом положении.

Использование преимуществ искусственного интеллекта также является составной частью новаторской инициативы ООН Early Warnings for All («Ранние предупреждения для всех»). Данная инициатива направлена на обеспечение защиты каждого человека на Земле от опасных погодных, водных или климатических событий [23].

Литература

1. Climate and Environment (CLIENT) Program in Central Asia // <https://www.progreen.info/countries/program/central-asia>
2. Accenture. "Managed Services: Resilient Talent and HR Operations." Accenture, <https://www.accenture.com/hk-en/services/talent-organization-index>
3. ClimateAi. "Optimizing Agricultural Workforce Management with AI-Powered Insights." ClimateAi, <https://climate.ai/blog/farm-management/>
4. World Bank. "Central Asia: Exposure and Vulnerability to Climate Change." World Bank, 2021, <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/people-exposed-to-vulnerable-to-and-at-high-risk-from-weather-shocks>
5. IPBES. "The IPBES Assessment Report on Land Degradation and Restoration."

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), 2018, www.ipbes.net/assessment-reports/ldr.

6. Lobanova, A., et al. "Central Asia Deserts: Status, Threats and Management." *Quaternary International*, vol. 586, 2021, pp. 1-12.

7. Saparov, A. "Soil Resources of Turkmenistan." *Environmental Science: Soil Science*, 2020, pp. 161-168.

8. FAO. "Land Degradation, Desertification and Drought in Central Asia and the Caucasus." Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2019, www.fao.org/3/ca7136en/CA7136EN.pdf.

9. Bobojonov, I., et al. "Impacts of Climate Change on Central Asian Agriculture: A Review." *Journal of Arid Environments*, vol. 188, 2021.

10. McKinsey & Company. (2021). *The Future of Work in Central Asia: Potential Impact of Artificial Intelligence on Productivity and Jobs*. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx>

11. Tambe, P., Cappelli, P., & Yakubovich, V. (2019). *Artificial Intelligence in Human Resources Management: Challenges and a Path Forward*. *California Management Review*, 61(4), 15-42. <https://doi.org/10.1177/0008125619867910>

12. UNCCD. "Central Asia Subregional Report for UNCCD COP15." United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), <https://www.fao.org/3/cc1544en/cc1544en.pdf>

13. Таиров Ш.М., Абдуллаев Б.Б. Чрезвычайные и критические изменения климата в странах Центральной Азии // *Universum: Технические науки: электрон. научн. журн.* 2020. № 2(71). URL: <http://7universum.com/ru/tech/archive/item/8781>

14. Джейн Нг. Функция управления человеческими ресурсами // *Полное руководство по управлению персоналом в 2023 году* // <https://ahaslides.com/ru/blog/>

15. World Bank. "Central Asia: Climate-Resilient and Low-Carbon Development." World Bank,

2022, <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/09a6e5c1e53c4d9be5739c02266cb4ba-0080012023/original/Fact-Sheet-CARL-Cities-2023-en.pdf>

16. IPCC. "Annex II: Glossary." *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report*, edited by V. Masson-Delmotte et al., IPCC, 2018, www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/.

17. Bobojonov, I., et al. "Climate Change and Adaptation of Central Asian Agriculture." *Climate Change and Terrestrial Ecosystem Management in Central Asia*, edited by G. Gutman et al., Springer, 2022, pp. 55-70.

18. Gast, J., et al. "Adapting to Climate Change with Artificial Intelligence." Boston Consulting Group (BCG), 2021, www.bcg.com/publications/2021/ai-to-adapt-to-climate-change.

19. Искусственный интеллект присоединяется к борьбе с изменением климата // <https://news.un.org/ru/story/2023/11/1446692>

20. Shook, E., and Knickrehm, M. "Reworking the Revolution: Are You Ready to Compete as Intelligent Technology Meets Human Ingenuity to Create the Future Workforce?" *Accenture Strategy*, 2018, https://www.academia.edu/38048342/Reworking_the_Revolution_2019

21. Cornerstone. "A Guide to AI in Learning and Development." *Cornerstone OnDemand*, 2021, <https://www.cornerstoneondemand.com/>

22. Vibe.work. "AI-Powered Employee Engagement Surveys." <https://vibe.uk.com/>

23. World Bank. "Climate Adaptation and Mitigation Program for Aral Sea Basin (CAMP4ASB)." World Bank, 2021, <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P151363>

24. Kazakh Invest. "Kazakhmys: Embracing Digital Technologies for Sustainable Mining." *Kazakh Invest National Company*, 2020, https://kz.kursiv.media/wp-content/uploads/2021/01/kursiv_23.01.20_full.pdf

25. WFP. "Climate-Smart Agriculture in Tajikistan: A Pilot Project." *World Food Programme (WFP)*, 2022, <https://ca-climate.org/eng/tender/experts/regional-firm-on-assessment-of-climate-smart-agricultural-activities-in-tajikistan-and-uzbekistan/>

PULATOV Khayrulla Lutpullayevich
Vice-Rector for Science and Innovations,
Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan, Tashkent

TASHEVA Zarina Ismailovna
Head of HR,
JV “Uz-Kor Gas Chemical”, Uzbekistan, Tashkent

ATAJANOV Jasur Mahsudovich
Leading Specialist of HR Department,
JV LLC "Uz-Kor Gas Chemical", Uzbekistan, Tashkent

SALAKHITDINOVA Madinakhon Talat kizi
Leading Specialist of HR Department,
JV LLC "Uz-Kor Gas Chemical", Uzbekistan, Tashkent

INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN CLIMATE CHANGE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN CENTRAL ASIA

Abstract. Artificial intelligence (AI) is actively developing and integrating into healthcare, education and industry systems around the world. In particular, the impact of climate change on human resource management in Central Asia requires special attention, given the growing environmental challenges of the region. According to recent studies, climate change in the area is leading to an increase in the frequency and intensity of extreme weather events, which directly affects the workforce and economic stability. This scientific article provides an overview of current trends in the application of AI in human resource management in climate change in Central Asia. She describes in detail the problems of climate change in the region and explores how artificial intelligence can become a key tool in adapting to these changes. AI is being studied as an important tool in solving one of the most pressing problems of our time – climate change as a global factor affecting all aspects of both natural and anthropogenic systems, including socio-economic conditions and human resources. The paper presents practical examples of the use of artificial intelligence in solving priority tasks of human resource management, as well as in the management process itself from this perspective. However, despite the active development of AI technologies, there are problems in their application in human resource management, such as a shortage of financial resources, issues of security and confidentiality of information, difficulties in integrating AI into existing company infrastructures and the high cost of routine maintenance.

Keywords: Central Asia, climate change, artificial intelligence, human resource management, adaptation, sustainable development.